

O'ZBEKISTONDA AGRAR ISLOHOTLARNI AMALGA OSHIRISH VA YANADA CHUQURLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI

Boymurodova Xosiyat Boboxon qizi¹

Azimova Tamara Abrorovna²

Tilovova Muhlisa Juma qizi³

¹⁻²⁻³Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Iqtisodiyot

(tarmoqlar va sohalar bo'yicha) yo'nalishi talabalari

xosiyatboymurodova@gmail.com 93 861 06 07

azimova0113@gmail.com 88. 865-66-68

90. 899-25-02 tilovovamuhlisa@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517581>

Annotatsiya:

Ushbu maqolada O'zbekistonda agrar sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z boradi. Bu borada agrar sohasini rivojlantirishda joylarda ishlatilmayotgan yerlardan unumli foydalanish va ekin maydonlarini 10 ming gektarga oshirish uchun amalga oshirilayotgan ishlar haqida ham ma'lumot keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar:

Qishloq xo'jaligi, agrar sohasi, inventarizatsiya qilish, melioratsiya tarmog'i, rentabel, rekonstruksiya.

O'zbekistonda agrar islohotlarini rivojlantirishda qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish, mulkchilik munosabatlari va shakllarini tubdan isloh qilish, fermer xo'jaliklarini rivojlantirish va mustahkamlash, qishloqlarni obod etish asosida qishloq aholisining daromadlari va turmush darajasini yuksaltirish vazifalarining amalga oshirilishirilishi ko'zda tutiladi.

Mamlakatimizda ilk mustaqillik yillaridan boshlab fermer xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlashga hamda fermerlik xarakterini rivojlantirishga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratildi.

Qishloqlarda agrar va iqtisodiy munosabatlarni isloh qilishning huquqiy asoslarini yaratish maqsadida mustaqillikning dastlabki yillarida qabul qilingan qator qonun hujjatlari qishloqda yangi huquqiy munosabatlarni joriy etish hamda fermerlikni rivojlantirish imkonini yaratdi.

Qishloq xo'jaligida bozor islohotlarini oshirishni ikki bosqichga bo'lishimiz mumkin.

Birinchi bosqich 1991-2000 yillarni o'z ichiga olib, ushbu davrda past rentabelli, aholiga o'z imkoniyatlarini namoyon etish uchun sharoit yaratib bermagan

shirkat xo'jaliklarini tugatib, bunda fermer xo'jaliklarini tashkil etish yo'li tanlandi hamda quyidagi asosiy chora-tadbirlar amalga oshirildi:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 1991 yil 29 noyabrdagi PF-295-sonli Farmoniga asosan qishloq xo'jaligida bozor munosabatlarini dehqon (fermer) xo'jaliklarini yanada rivojlantirish va fuqarolarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratib berildi;
- 1998 yil 30 aprelda qabul qilingan yer kodeksi bilan fuqarolarga fermer xo'jaligi yuritish uchun yerlarni ijaraga berishning huquqiy asoslari belgilab berildi;
- Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 15 iyuldagi 300-sonli qaroriga ko'ra faoliyat ko'rsatayotgan dehqon (fermer) xo'jaliklari boshliqlari attestasiyadan o'tkazilib, ushbu xo'jaliklar fermer xo'jaliklari sifatida qayta ro'yxatdan o'tkazildi.

Islahotlarning ikkinchi bosqichi 2001-2012 yillarni o'z ichiga olib, ushbu davrda fermer xo'jaliklari qishloq xo'jaligi sohasidagi asosiy xo'jaliklari turiga aylandi hamda ushbu davrda quyidagi asosiy ishlar amalga oshirildi:

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2003 yil 24 martdagi PF-3226-sonli Farmoniga asosan zarar bilan ishlayotgan, past rentabelli va istiqbolsiz shirkatlar negizida fermer xo'jaliklari tashkil etildi, fermer xo'jaliklariga yer maydonlari tanlov asosida ellik yilgacha meros qilib qoldirish huquqi bilan ijaraga berildi;
- Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 4 sentyabrdagi 383-sonli qarori bilan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchilar bilan tayyorlov, ta'minot va xizmat ko'rsatish tashkilotlari o'rtasida shartnomalar tuzish, ularni ro'yxatdan o'tkazish, bajarish va bajarilishini monitoring qilish tartiblari belgilandi;
- 2004 yil 26 avgustda yangi taxrirda qabul qilingan "Fermer xo'jaligi to'grisida"gi Qonunga muvofik fermer xo'jaliklarining xuquqiy maqomi, faoliyatining tashkil etilishi hamda ularning huquq va majburiyatlari to'liq belgilab berildi;
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2007 yil 5 noyabrdagi PQ-725-sonli Qaroriga muvofik xosildorligipast bo'lgan yerlarda davlat ehtiyojlari uchun qishloqxo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarinidavlat byudjeti hisobidan moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun maqsadli mablag'lar ajratildi;
- Barcha qishloq xo'jaligi yer maydonlari to'liq inventarizasiya qilinib, fermer xo'jaliklarining faoliyatini tanqidiy baholash asosida ularning yermaydonlari optimallashtirildi.

2020 yil 1 yanvar holatiga ko'ra, mamlakatimizda 92,6 mingta fermer xo'jaligi, 5 mln ta dehqon (shaxsiy yordamchi) xo'jaliklari va 27,6 mingta qishloq xo'jaligi faoliyatini amalga oshiruvchi tashkilotlar faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekiston qishloq xo'jaligi 2019 yilda mamlakatyalpi ichki mahsulotining 25,5 foizini yetishtirib berdi.

Respublikamiz agrar tarmog'ida amalga oshirilayotgan tub iqtisodiy islohotlar va tarkibiy o'zgarishlar natijasida qishloq xo'jaligining asosiy iqtisodiy ko'rsatkichlari o'sib bormoqda. O'tgan 2010-2019 yillar oraligida joriy narxlarda qishloq xo'jaligi yalpi mahsuloti qiymati o'sib borish dinamikasiga ega bo'lib, 2010 yildagi 151810,7 mlrd. so'mdan 2019 yilda 130599,9 mlrd. so'mga yetgan. Mamlakatimizda barcha haydaladigan yerlarning 3/4 qismidan ko'prog'i (4,2 mln.ga) sug'oriladigan yerlar bo'lib, uning yarmidan ko'prog'i yaxshi meliorativ holatdadir, qolgan yerlarning esa meliorativ holati talabga javob bermaydigan bo'lib, ularni qayta ko'rib chiqish, kollektor-drenaj tarmoqlarini rekonstruksiya qilishni olib borishni talab qiladi. Hozirgi vaqtda sug'orib kelingan har gektar yerning meliorativ xolatini qayta ko'rib chiqish uchun 1990 yilgi darajadan 14-15 baravar ko'p xarajat talab qilinadi. Bundan xulosa shuki, birorta ham fermer irrigatsiya va meliorasiya ishlarini o'zi mustaqil amalga oshira olmaydi. Faqat davlatgina melioratsiya tarmoqlarini rekonstruksiyalashga, ko'rishga va irrigatsiya tadbirlarini amalga oshirishga qodirdir.

Qishloq xo'jaligini jadal rivojlantirish va modernizatsiya qilish, ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rivojlantirish, davlat buyurtmasiga binoan qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiruvchi fermer xo'jaliklarini moliyaviy sog'lomlashtirish asosida ichki va tashki bozorning ehtiyojlari uchun oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni ko'paytirishga imkoniyatlar yaratib berilmoqda.

Yerlarning meliorativ xolatini yaxshilash, paxta, g'alla, meva-sabzavotchilik va boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishda eng ilg'or agrotexnik tadbirlarni qo'llash hamda chorvachilik, parrandachilik, asalarichilikni rivojlantirishga yetarlicha e'tibor berilmoqda.

Qishloq xo'jaligini isloh qilish jarayonida qo'llanilgan muhim yo'nalishlardan biri kengaytirish, yangi bu shaxsiy tomorqalarni sug'oriladigan yerlarni shaxsiy xo'jaliklar va bog'-dala xovli uchastkalariga ajratib berish yo'li bilan aholiniyer va ish bilan ta'minlashdan iboratdir. Bularning natijasida, birinchidan, qishloq joylarda ishsizlikning kuchayib borish xavfini barham toptirishga, ikkinchidan, aholining real daromadlarini oshirishga, uchinchidan, aholini hayotiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdagi keskinlikka barham berishga va to'rtinchidan, yakka tartibda uy-joy qurilish ko'lamini ancha kengaytirishga muvaffaq bo'linmoqda.

Respublikada islohotlarni amalga oshirishning dastlabki bosqichlaridayoq, fermer xo'jaliklari qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini tashkil etishning asosi sifatida faoliyat ko'rsatishdi. Shu sababli, respublikamizda qishloq xo'jaligini fermerlashtirish agrar islohotlarning tarkibiy qismi hisoblanib, bu jarayon zarar ko'rib ishlash natijasida og'ir ahvolga tushib qolgan davlat xo'jaliklarini fermer xo'jaliklariga aylantirish, mavjud davlat va jamoa xo'jaliklari tarkibida ular resurslari hisobidan fermer xo'jaliklari tashkil etish hamda dehqonlarning mulklari negizida dehqon xo'jaliklarini tarkib toptirish yo'li bilan amalga oshirildi. Fermer va dehqon xo'jaliklarini tashkil qilish, rivojlantirish va ular faoliyatini tartibga solish O'zbekiston Respublikasining «Fermer xo'jaligi to'g'risida»gi, «Dehqon xo'jaligi to'g'risida»gi, «Qishloq xo'jaligi kooperativi (shirkat xo'jaligi) to'g'risida»gi Qonunlarga hamda qishloq xo'jaligida islohotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan boshqa huquqiy bitimlarga va hukumat qarorlariga asoslanadi.

Hozirgi davrda agrar islohotni tubdan hal etishni taqozo qilayotgan g'oyat muhim yo'nalish - qishloq xo'jaligida band bo'lgan ortiqcha ishchi kuchini bo'shatib olish va ularni iqtisodiyotning boshqa tarmoqlariga (sanoat, xizmat ko'rsatish va boshqa sohalariga) jalb etishdan iboratdir. Bunda qishloq joylarda faoliyat shaklini tez o'zgartira oluvchi, zamonaviy texnologiyaga ega bo'lgan, qishloq xo'jalik xomashyosini qayta ishlaydigan, kasanachilik va xalq hunarmandchiligiga asoslangankichik korxonalarni ochish ustuvor vazifa hisoblanadi.

Qishloq joylarida ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani jadal rivojlantirish - agrar sohadagi islohotlarning hozirgi kundagi ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib hisoblanadi. Qishloqda turmush darajasini yuksaltirishga, qishloqlarimiz qiyofasini o'zgartirishga qaratilgan uzoq muddatli va bir-biri bilan chambarchas bog'liq keng ko'lamli chora-tadbirlarni amalga oshirish, ijtimoiy soha va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni jadallashtirish, mulkdorning, tadbirkorlik va kichik biznesning maqomi, o'rni va ahamiyatini tubdan qayta ko'rib chiqish, fermer xo'jaliklari rivojini har tomonlama qo'llab quvvatlash masalalari dolzarb bo'lib bormoqda.

Anashu dolzarb masalalarni hal qilish maqsadida 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning strategik yo'nalishlarida "Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va jadal rivojlantirish" dasturi belgilandi. Unda:

- tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza maxsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, agrar sektorning eksport salohiyatini sezilarli darajada oshirish;

- paxta va boshqoli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo'shagan yerlarga kartoshka, sabzavot, ozuqa va yog' olinadigan ekinlarni ekish, shuningdek, yangi intensiv bog' va uzumzorlarni joylashtirish hisobiga ekin maydonlarini yanada optimallashtirish;
- fermer xo'jaliklari, eng avvalo, qishloq xo'jaligi maxsulotlarni ishlab chiqarish bilan bir qatorda, qayta ishlash, tayyorlash, saqlash, sotish, qurilish ishlari va xizmatlar ko'rsatish bilan shug'ullanayotgan ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarini rag'batlantirish va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish;
- qishloq xo'jaligi maxsulotlarini chuqur qayta ishlash, yarim tayyor va tayyor oziq-ovqat hamda qadoqlash maxsulotlarini ishlab chiqarish bo'yicha eng zamonaviy yuqori texnologik asbob-uskunalar bilan jihozlangan yangi qayta ishlash korxonalarini qurish, mavjudlarini rekonstruksiya va modernizatsiya qilish bo'yicha investisiya loyihalarini amalga oshirish;
- qishloq xo'jaligi maxsulotlarini saqlash, tashish va sotish, agrokimyo, moliyaviy va boshqa zamonaviy bozor xizmatlari ko'rsatish infratuzilmasini yanada kengaytirish; - sug'oriladigan yerlarning meliorativ xolatini yanadayaxshilash, meliorasiya va irrigasiya obyektlari tarmoqlarini rivojlantirish, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish sohasiga intensiv usullarni, eng avvalo, suv va resurslarni tejaydigan zamonaviy agrotexnologiyalarni joriy etish, unumdorligi yuqori bo'lgan qishloq xo'jaligi texnikasidan foydalanish;
- kasallik va zararkunandalarga chidamli, mahalliy yer iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yangi seleksiya navlarini hamda yuqori mahsuldorlikka ega chorva mollari zotlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish;
- global iqlim o'zgarishlari va Orol dengizi qurishining qishloq xo'jaligi rivojlanishi hamda aholining hayot faoliyatiga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha tizimli chora-tadbirlar ko'rish.

Ushbu xarakteristikalar strategiyasiga ko'ra, yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish maqsadida qishloq xo'jaligi ekin maydonlarini maqbullashtirish lozim bo'ladi, bunda: paxta ekin maydonlarini 49 ming gektarga g'alla maydonlarini 10 ming gektarga qisqartirish, qisqartirilgan ekin maydonlariga boshqa qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish, jumladan, kartoshka - 8,1 ming gektar, sabzavot - 27,2 ming gektar, intensiv bog' - 5,9 ming gektar, tokzor - 2,9 ming gektar, ozuqa ekinlari - 10,9 ming gektar va moyli ekinlar - 4 ming gektar.

Bundan tashqari, O'zbekistonda yangi «O'zagroeksportbank» aksiyadorlik tijorat banki tashkil etiladi. Bank eksport qiluvchi tashkilotlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, meva sabzavot maxsulotlarining eksport imkoniyatlarini samarali va barqaror rivojlantirishni ta'minlash, agrosanoat maxsulotlari ishlab chiqaruvchilar va aholi uchun yanada qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida tashkil etilmoqda.

Xulosa: Yuqorida ta'kidlangan agrar islohotlarni amalga oshirish respublikaning xususiyatlari bozor iqtisodiyoti va talablaridan kelib chiqadi. Lekin agrar sohada mehnatning yangi texnika va texnologiyalari hamda energiya bilan qurollanish darajasi va binobarin mehnat unumdorligi nisbatan pastligicha qolmoqda. Ishchi va xizmatchilarni moddiy rag'batlantirish tizimi hozirgi davr talabiga javob bermaydi. Bularning hammasi bu sohada tub burilish yasovchi xo'jalik yuritish tizimini yaratishni taqozo etmoqda. Bu borada mamlakatimizni yanada rivojlantirishga qaratilgan "Taraqqiyot strategiyasi"ning 21-22 va 30-maqsadlarida ham keltirib o'tilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. Shodmonov, M. Raxmatov. Iqtisodiyot nazariyasi: Darslik. – T. : “Zamin nashr”, 2021 –yil
2. A. O'lmasov, A. Vahobov. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. Toshkent Davlat Iqtisodiyot Unversiteti.-: “Iqtisodiyot-Moliya”, 2014-yil
3. Ishmuhamedov A. E. “O'zbekiston milliy iqtisodiyoti”. Darslik.- O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Adabiyotjamg'armasi nashriyoti,2005-yil A. X. Shoalimov, Sh. I. Ilhamov, Sh. A. Tojiboyeva. Iqtisodiy tahlil va audit. Darslik. – T.: “Sano - standart”,2017-yil